

EKSPERIMENTAL GIPERTIRIOZDA OQ ZOYSIZ KALAMUSHLAR TERISIDA QANDAY MORFOSTRUKTURAVIY O'ZGARISHLAR KO'RISH MUMKIN VA KI-67 IMMUNOGISTOKIMYOVIIY MARKER YORDAMIDA QANAQA NATIJALARI OLINADI.

Ishankulova Shahzoda Akmalovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374336>

Dolzarblik. Ushbu tadqiqotda oq zoysiz kalamushlarda L-tiroksin bilan gipertirioz chaqirilgandan keyin terida qanday morfostrukturaviy o'zgarishlar ro'y berdi va immunogistokimyo yordamida tekshirilganda nima ko'rildi. Izolyatsiya qilingan teri to'qimalari tuzilmalaridan tayyorlangan mikroskopik preparatlar Ki-67 immunogistokimyoviy marker yordamida tekshirildi va olingan natijalar ushbu markerning ifoda darajasiga qarab taqdim etildi.

Tadqiqotning maqsadi. Oq zotsiz kalamushlarda L-tiroksin bilan gipertiroidizm induksiyasi paytida teridagi Ki-67 markerining ifoda darajasini aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot uchun ikkala jinsdagi 16 ta albino kalamush ajratildi va L-tiroksin yordamida gipertiroidizm qo'zg'atildi. Albinos kalamushlaridan ajratilgan teri to'qimalarining namunalari immunohistokimyoviy tahlil qilish uchun 32 ta tayyorlangan gistologik slaydlar tanlangan. Immunogistokimyoviy bo'yash uchun olingan to'qimalarning bo'laklari 4-6 mkm qalinlikdagi mikrotom bilan kesilib, shisha slaydga qo'yiladi va qopqoq bilan qoplanadi. Olingan to'qimalar avidin-biotin-immunoperoksidaza usuli yordamida qayta ishlangan, suvsizlangan va parafinlangan. Endogen peroksidazani blokirovka qilish uchun preparat 10 daqiqa davomida 3% vodorod periks eritmasiga joylashtirildi. Preparatni Tris-NaCl bufer eritmasi bilan pH 7,6 da yuvgandan so'ng, ekspressiyani aniqlash uchun Ki-67 markeri, hujayra proliferativ faolligini aniqlash uchun DAB+ xromogen usuli qo'llanildi. Bo'yalgan preparatlar mikroskopik tarzda tekshirildi. Chiqarilgan hududdagi ijobiy ifodalangan hujayralar umumiy hududdagi hujayralar umumiy sonining foizi sifatida hisoblab chiqilgan. Ifoda darajasi 20% (past ifoda), 20-60% (o'rtacha ifoda) va 60% dan ortiq (yuqori ifoda) bo'lganda ifoda baholandi.

Natijalar va tahlillar: Ki-67 immunohistokimyoviy marker hujayra proliferativ faolligini baholash uchun ishlatiladi. Hujayra proliferativ faolligi hujayra siklining turli bosqichlariga bog'liq. Hujayra sikli, odatda, ona hujayraning tug'ilishidan boshlab, hayotining oxirigacha davom etadigan hujayraning umri deb hisoblanadi. Hujayra siklini quyidagi fazalarga bo'lish mumkin: presintetik davr (G1), sintetik davr (S), postsintetik davr (G2) va hujayra bo'linish davri, ya'ni mitoz davri.

Ki 67 hujayra yadrosida joylashgan o'ziga xos oqsil bo'lib, hujayra proliferatsiyasining asosiy komponentidir. Ushbu oqsilni aniqlash hujayra bo'linish bosqichini, uning faolligi va tezligini, o'simta hujayralarining o'sish tezligini va metastaz xavfini hisobga olgan holda davolash samaradorligini baholashning asosiy ko'rsatkichidir. Ki-67 markerining immunohistokimyoviy natijalari tadqiqot uchun tanlangan L-tiroksin tufayli kelib chiqqan hipertiriozizmga ega 18 ta oq kalamushdan ajratilgan mikronamunalarda tahlil qilindi. Natijalar terining dermal va gipodermal qatlamlarida Ki-67 immunohistokimyoviy markerning ifodalanishini aniqladi.

Xulosa. Tajriba shuni ko'rsatdiki, L-tiroksin bilan qo'zg'atilgan gipertireozli oq kalamushlardan olingan deyarli barcha materiallarda Ki-67 markerining ifodasi o'rtacha darajada, ya'ni proliferativ indeks 48,5% ni tashkil qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Endokrinologik amaliyotda dermatozlar / T. B. Morgunova [va boshq.] // Teri va tanosil kasalliklari rus jurnali. – 2010. – № 4. – B. 20-27.
2. Ivanov O. L., Lvov A. N. Dermatologning ma'lumotnomasi [electron resurs]. / Ivanov O. L., Lvov A. N. – SanktPeterburg, 2010. – [kirish rejimi]: http://www.dermatolog4you.ru/sitemap/map_stati_lvov.html
3. Kravchenko V. I., Cherenko S. M. Yod tanqisligi va radiatsiya tahdidi sharoitida qalqonsimon bez patologiyasi: // Salomatlik. –2011. – 1-son (15). – B. 53-55
4. Kutasevich Y. F., Oleynik I. A. Surunkali dermatozlarda tirnoqlarning patologiyasi // Klinik immunologiya, allergologiya, infektologiya. - 2011. - № 8. - B. 8-11.
5. Mancino G, C. Miro E, Di Cicco M, Dentice. Epidermal rivojlanish va gomeostazda qalqonsimon gormonlar ta'siri va uning terining patofiziologiyasiga ta'siri. J Endocrinolo Invest (2021) 44:1571-9